

MATEMATIK MODELLASHTERISHNI IQTISODIY VA IJTIMOY MASALALARNI YECHISHGA TADBIQI

Bazar Husanov

Dotsent, bozorboyxusonov98@gmail.com

Vahobov Mehroj

vahobovmehroj62@gmail.com, SamDAQU o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702622>

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy masalalarni yechishga oliy matematikaning ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalar va ularni tekshirish nazariyasi orqali va ko‘p o‘zgaruvchili tenglamalar va tengsizliklar sistemasidan foydalanib masalani matematik modellini ya‘ni maqsadli funksiyalar tuzib, fuksiyaning noma‘lumlarini nisbatan optimal yechimlarini izlash ya‘ni eksterimumlarni topish hayotiy misollar orqali kursatildi.

Kalit so‘zlar: matematik model, ijtimoiy, iqtisodiy purda kon, homashyo, maqsadli funksiya, maksimum, minimum, optimal, xarajat funksiyasi, daromad resurs, sarflangan xarajat, umumiy daromad, tengsizliklar tizimi optimal yechimlar.

Ushbu maqolada matematik modellashterishni iqtisodiy va ijtimoiy masalalarga tadbiqini qarab chiqamiz. Shu maqsadda quydagi hayonotiy masalalarni yechimini topish bilan shug‘ullanamiz. Respublikamizda ikkita ruda konlaridan qazib olingan rudalarni zavodlarga tashish ya‘ni transport masalasini qaraymiz.

Aytaylik, M_1, M_2 ruda konlaridan mos ravishda a_1, a_2 tonna qazib chiqarilsin. Bu xomashyolar P_1, P_2 korxonani (zavodni) har oyda taminlab tursin P_1 zavodga mahsulot ishlab chiqarish uchun b_1 tonna, P_2 zavod uchun esa b_2 tonna homashyo (alyumin, mis yoki temir) talab qilsin.

Bir tonna alyuminni M_1 kondan P_1 zavodga yetkazib bersin harajati C_1 so‘m. Bir tonna misni M_2 kondan P_1 zavodga yetkazib berish harajati C_2 so‘m bo‘lsin. Xuddi shunday C_3, C_4 so‘mlar mos ravishda M_1, M_2 dan P_2 zavodga keltirilgan harajat bo‘lsin.

Rudda konlaridan zavodlarga tashishdagi umumiy harajat eng arzon narxda (eng kichik, minimum) bo‘ladigan qilib yuk tashishni rejalashtirish talab qilinadigan bo‘lsin. Masalani yechish uchun quydagicha ish ko‘ramiz. Bizga ma‘lumki, konlar har oyda rudalarni sotishdan manfaatdor bo‘lgani uchun

$$a_1 + a_2 = b_1 + b_2 \quad (1)$$

Shart bajarilishi kerak, ya‘ni qazib olingan rudalar miqdori sotilgan rudalar miqdoriga teng bo‘lishi yoki maqsadga mubofiq bo‘lishi kerak, chunki zavodga umumiy miqdorda b_1 va b_2 tonna ruda kerak.

M_1 kondan P_1 zavodga tashib keltirilgan rudani x_1 tonna M_2 kondan esa x_2 tonna deb belgilasak va xuddi shunday P_2 zavodga kelterilgan rudalarni y_1, y_2 deb belgilaymiz. U holda M_1, M_2 konlardan P_1, P_2 zavodga kelterilgan rudalar miqdori uchun ushbu tengliklarga esa bo‘lamiz.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = b_1 \\ x_2 + y_2 = b_2 \end{cases} \quad (2)$$

va yuqoridagi (2) tenglamalar sistemasini hosil qilamiz. Demak, belgilashlarimizga asosan x_1 tonna rudani tashish uchun sarflangan harajat $c_1 x_1$ so‘m x_2 - tonna rudani tashish uchun ketgan

harajat c_2x_2 so‘m bo‘ladi va umuman y_1 tonna tashishda c_3y_1 , y_2 tonnani tashishda c_4y_2 rudani tashishdagi harajat

$$f = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3y_1 + c_4y_2 \quad (3)$$

so‘mni tashkil etadi.

Tuzilgan tenglamalar tizimida x_1, x_2, y_1, y_2 noma‘lumlar bo‘lib bu tenglama cheksiz ko‘p yechimlarga ega bo‘ladi.

Demak, ruda konlaridan korxonaga tushadigan umumiy xarajat eng arzon narxda (eng kichik, minimum) bo‘ladigan qilib yuk tashish ishini rejalashtirish talab etiladi. Bu masalani yechimini matematik modul (3) formulani tashkel etadi.

Endi bu masalani yechish yoki qaralayotgan hayotiy masalaning moduli quydagidan eborat bo‘ladi. Tuzilgan (2) tenglamalar sistemasining manfiy bo‘lmagan yechimlari orasidan (3) funksiyaning eng kichik qiymatiga ega bo‘lagini ajratib olishdan iborat.

Xuddi shunday usulda resurslardan foydalanish masalasi uchun berilgan ushbu masala uchun matematik modul tuzib yechimini qaraymiz.

Biror korxonaga (zavod) xom ashyo, asbob uskuna va hokozolar kabi resurslarga ega bo‘lsin. Aniqlik uchun aytaylik bu korxonaga P_1, P_2 xildagi resurslarga ega bo‘lib, ularning miqdoriga mos ravishda b_1, b_2 birliklar bilan o‘lchangan bo‘lsin. Korxonaga ikki xil T_1, T_2 mahsulot (tavar) ishlab chiqarsin. T_1 mahsulotning bir birligi C_1 so‘m T_2 mahsulotning bir birligiga (bittasi) C_2 so‘m daromad keltersin. T_1, T_2 xildagi mahsulotning bittasini ishlab chiqarish uchun P_1 dan mos ravishda a_1, a_2 miqdorda resurs sarf bo‘lsin. P_2 dan esa d_1, d_2 miqdorda resurs sarf qilingan bo‘lsin. Korxonaga mavjud resurslardan ishlab chiqarilgan mahsulotni realizatsiya (sotishda) qilishda eng ko‘p daromad qilishga erishgan bo‘lsin, ya‘ni T_1, T_2 xildagi mahsulotlarni qancha miqdordan ishlab chiqarishda korxonaga eng ko‘p daromad olishini matematik modulini tuzamiz.

Ishlab chiqarilgan T_1 xil mahsulotdan x_1 miqdorda, T_2 xil mahsulotdan x_2 miqdorda bo‘lsin, deb qaraylik. U holda korxonaning umumiy daromad

$$f = c_1x_1 + c_2x_2 \quad (4)$$

so‘mdan iborat bo‘ladi.

Korxonaga x_1, x_2 miqdorda mahsulot ishlab chiqarish uchun P_1 dan

$$a_1x_1 + a_2x_2 \quad (5)$$

miqdorda resurs sarflaydi. Bu (5) miqdor P_1 dagi mavjud bo‘lgan b_1 miqdordan oshmasligi shart bo‘ladi, yani

$$a_1x_1 + a_2x_2 \leq b_1 \quad (6)$$

shart bajariladi. Xuddi P_2 dagi mavjud bo‘lgan b_2 miqdordan oshmasligi shart, yani

$$d_1x_1 + d_2x_2 \leq b_2 \quad (7)$$

Bu (6) va (7) tengliklardan x_1 va x_2 nomalumlariga nisbatan tengliklar tizimini hosil qilamiz va uni yechib cheksiz ko‘p yechimlarini aniqlaymiz. Endi bu hayotiy masalani matematik nuqtayi nazaridan quydagicha ifodalaymiz. Yuqorida tuzilgan (6) va (7) tengsizliklar tizimining musbat yechimlari orasidan (4) funksiya eng katta qiymatga ega bo‘lishini ajratib olishdan iborat bu esa masalaning matematik modelidir. Buni yechishda 4-ta nomalumni 2-ta tenglama yoki tengsizliklar sistemasining manfiy bo‘lmagan yechimlarini toppish va bu yechimdan tuzilgan maqsadli funksiyaning ekstremal (ekstremum) qiymatlarini topishdan iboratdir.

Biz yuqoridagi 1-masalada 2-ta konlardan 2-ta korxonaga yuk tashish masalasini qaradik. Bunday masalalarni $m - ta$ konlardan $n - ta$ korxonaga yuk tashish uchun xam qullash mumkin.

Bunda ko'p noma'lumli tenglamalar tezimini hosil qilamiz va uning eng kichik (minimum) qiymatlarini topishni tekshiramiz.

Shunga uxshash 2-masalada ham bir necha xil xomashyodan har xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish va undan keladigan daromad masalasini qarab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun bir necha noma'lumli, ya'ni $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ noma'lumli tensizliklar sistemasini manfiy bo'lmagan musbat yechimlarni topish va bu yechimlardan tuzilgan maqsadli funksiyaning ekstermal (eksterimum) qiymatlarini topamiz.

Yuqorida qarab o'tilgan matematik modillarni xalq xujaligini boshqa jarayonlarida ishlab chiqarishning har xil turlarida ham qullash mumkin. Iqtisodiyotning matematik modillari qulayligi shundaki, har bir modil bir qancha iqtisodiy jaryonlarni ifoda etish hususiyatiga ega. Umuman matematik modillardan mazmunan mutloq har xil iqtisodiy jarayonlarda keng qullaniladi.

Xulosa qilib aytganda iqtisodiy masalalarning yechishda ko'p o'zgaruvchili funksiyalar tenglamalar sistemasini va tengsizliklar sistemasini orqali transport masalalarni, resurslardan foydalanish masalasi va shunga uxshash ko'plab iqtisodiy masalalar yechiladi. Masalani matematik modulini tuzish va ularni yechishda yechimlardan biz uchun qulay bo'lgan (optimal) yechimini topish masalasini qaradik.

Adabiyotlar

1. Хусанов, Б., & Кулмирзаева, Г. А. (2022). О РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ОСОБИХ ТОЧЕК ОДНОЙ СИСТЕМЫ n -МЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. In " *ONLINECONFERENCES*" PLATFORM (pp. 319-324).
2. Husanov, B., & Mahfuza, T. (2022). GEODESICAL VIEWS IN THE MATHEMATICAL WORKS OF ABU RAYHAN BERUNI. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 123-127. Retrieved from <https://www.cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/568>
3. B., Khusanov, and Fatkhullayev F. "Existence of the Isolated Special Points Three-dimensional Differential Systems of a Special Look." *JournalNX*, 2020, pp. 239-242.
4. Bazar, Khusanov, and Kulmirzaeva G. Abduganievna. "Singular Points Classification of First Order Differential Equations System Not Solved for Derivatives." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 448-450, doi:10.31149/ijie.v4i3.1533.
5. Matyokubov, B. P., & Saidmuradova, S. M. (2022). METHODS FOR INVESTIGATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF UNDERGROUND EXTERNAL BARRIER STRUCTURES OF BUILDINGS. RESEARCH AND EDUCATION, 1(5), 49-58.
6. Bolikulovich, K. M., & Pulatovich, M. B. (2022). HEAT-SHIELDING QUALITIES AND METHODS FOR ASSESSING THE HEAT-SHIELDING QUALITIES OF WINDOW BLOCKS AND THEIR JUNCTION NODE WITH WALLS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(11), 829-840.
7. Egamova, M., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND THEIR EXTERNAL BARRIER STRUCTURES. Eurasian Journal of Academic Research, 3(1 Part 1), 186-191.

8. Nosirova, S., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF EXTERNAL BARRIER CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 145-149.
9. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI. *Gospodarka i Innowacje.*, 44, 11-16
10. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). TEKISLIKDA TO‘G‘RI CHIZIQ TENGLAMALARINI IQTISODIY MASALARNI YECHISHGA TADBIQI. *TA‘LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(1), 11-14
11. Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). Chizikli tenglamalar sistemalarini yechish usullari. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 49-56.
12. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Shodiyev Kamoliddin Shamsiddin o‘g‘li, & Kim Dinara Vladislavovna. (2021). HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND OPPORTUNITIES OF RECOVERY UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL STRESS OF CHILDREN’S PRESCHOOL INSTITUTIONS OF SAMARKAND CITY. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 23-25. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/136>
13. Khusanov, B., Kulmirzayeva, G. A., Vakhobov, M., & Ismailova, M. (2025, December). Stability analysis of trajectories in generalized-homogeneous systems and applications to photonic device optimization. In *Advanced Materials for Optics and Photonics: Chemistry and Engineering Perspectives (AMOP 2025)* (Vol. 14014, pp. 419-428). SPIE.